

DO DISCÍPULO AO MESTRE: Práticas projetuais do arquiteto Tertuliano Dionísio em Campina Grande-PB.

DEL DISCÍPULO AL MAESTRO: Prácticas de diseño del arquitecto Tertuliano Dionísio en Campina Grande-PB.

FROM DISCIPLE TO MASTER: Design practices by architect Tertuliano Dionísio in Campina Grande-PB.

IVANILSON SANTOS PEREIRA (1)

1. Graduando em Arquitetura e Urbanismo, UFCG.
Endereço Postal: R. Aprígio Veloso, 882 - Universitário, Campina Grande-PB
E-mail: ivanilsonrochal@hotmail.com
orcid.org/0000-0002-7911-1365

RESUMO

O artigo possui como objeto de estudo o resgate da trajetória profissional do arquiteto pernambucano Tertuliano Dionísio da Silva (1931-1983) e sua atuação na cidade de Campina Grande-PB. Com isso, os objetivos partem do pressuposto da análise de uma linguagem projetual consolidada pelo profissional, externa ao seu centro de formação – antiga Escola de Belas Artes de Pernambuco (EBAP), que possui um papel fundamental no processo de implantação e difusão de uma arquitetura “moderna” nas pequenas e médias cidades do Nordeste brasileiro. Nesta perspectiva, justifica-se contribuir com o meio acadêmico, através do reconhecimento das referências apreendidas pelo arquiteto nesta Escola associadas ao seu processo de “experimentação” externa, afirmado por uma arquitetura adaptada ao lugar. A metodologia apoia-se na discussão proposta por Afonso (2019), ao compreender o objeto arquitetônico a partir de suas dimensões (normativa, histórica, espacial, formal, funcional e tectônica), que servirão de aporte no estabelecimento de pontos em comum que caracterizem os critérios mantidos, adaptados e assimilados neste processo de afirmação de uma nova visão da arquitetura. Como referencial teórico para a compreensão deste cenário local tem-se a revisão de obras de Afonso (2006), Queiroz e Rocha (2006), Almeida (2007), Cotrim e Tinem (2014), Afonso e Pereira (2019), entre outros.

Palavras-chave: modernidade; personagem; critérios projetuais; Nordeste brasileiro

RESUMEN

El artículo tiene como objeto de estudio el rescate de la trayectoria profesional del arquitecto de Pernambuco Tertuliano Dionísio da Silva (1931-1983) y su actuación en la ciudad de Campina Grande-PB. Con esto, los objetivos parten de la suposición del análisis de un lenguaje proyectual consolidado por el profesional, externo a su centro de formación - antigua Escuela de Bellas Artes de Pernambuco (EBAP), que tuvo un papel fundamental en el proceso de implantación y difusión de una arquitectura. “Moderno” en ciudades pequeñas y medianas del noreste de Brasil. En esta perspectiva, se justifica contribuir al entorno académico, a través del reconocimiento de las referencias aprehendidas por el arquitecto en esta Escuela asociadas a su proceso externo de “experimentación”, afirmado por una arquitectura adaptada al lugar. La metodología está respaldada por la discusión propuesta por Afonso (2019), al comprender el objeto arquitectónico a partir de sus dimensiones (normativa, histórica, espacial, formal, funcional y tectónica), que servirá como contribución en el establecimiento de puntos comunes que caracterizan los criterios mantenidos, adaptados y asimilados en este proceso de afirmación de una nueva visión de la arquitectura. El marco teórico para comprender este escenario local es la revisión de trabajos de Afonso (2006), Queiroz y Rocha (2006), Almeida (2007), Cotrim y Tinem (2014), Afonso y Pereira (2019), entre otros.

Palabras clave: modernidad; personaje; criterios de diseño; Nordeste brasileño

ABSTRACT

The article has as its object of study the rescue of the professional trajectory of the Pernambuco architect Tertuliano Dionísio da Silva (1931-1983) and his performance in the city of Campina Grande-PB. With this, the objectives start from the assumption of the analysis of a projectual language consolidated by the professional, external to his training center - former School of Fine Arts of Pernambuco (EBAP), which had a fundamental role in the process of implantation and diffusion of an architecture “Modern” in small and medium-sized cities in Northeast Brazil. In this perspective, it is justified to contribute to the academic environment, through the recognition of the references apprehended by the architect in this School associated with his external “experimentation” process, affirmed by an architecture adapted to the place. The methodology is supported by the discussion proposed by Afonso (2019), when understanding the architectural object from its dimensions (normative, historical, spatial, formal, functional and tectonic), which will serve as a contribution in the establishment of common points that characterize the criteria maintained, adapted and assimilated in this process of affirming a new vision of architecture. Theoretical framework for understanding this local scenario is the review of works by Afonso (2006), Queiroz and Rocha (2006), Almeida (2007), Cotrim and Tinem (2014), Afonso and Pereira (2019), among others.

Keywords: modernity; character; design criteria; Brazilian Northeast

INTRODUÇÃO

O referido artigo insere-se nas discussões propostas para o eixo temático de transferências culturais, que visa resgatar os arquitetos e suas contribuições internas e/ou externas ao núcleo regional Norte-Nordeste. Tirando partido disso, esta investigação possui como objeto de estudo o resgate da trajetória profissional do arquiteto pernambucano Tertuliano Dionísio da Silva (1931-1983), com enfoque em sua atuação na cidade de Campina Grande, agreste paraibano, em meados dos anos 60 – período áureo das transformações urbanas de modernização e renovação estética da arquitetura da cidade.

Dentre os objetivos que constroem esse panorama, temos a investigação do núcleo de formação do personagem abordado – antiga Escola de Belas Artes de Pernambuco (EBAP), bem como os critérios incorporados e aplicados em pequenas e médias cidades do Nordeste brasileiro (Campina Grande, João Pessoa, Recife), que contribuíram para a consolidação de uma linguagem projetual própria do arquiteto.

Nesta perspectiva, justifica-se contribuir com o meio acadêmico através do reconhecimento das referências apreendidas pelo arquiteto nessa Escola, associadas ao seu processo de “experimentação” externa. Para isso, serão abordados cinco princípios fundamentais identificados na produção de Tertuliano Dionísio em Campina Grande, que respondem aos anseios de uma “nova” forma de pensar a arquitetura em solo campinense. Com essa exposição, busca-se destacar o que foi preservado, modificado e assimilado pelo arquiteto a partir de seu ponto de origem, auxiliando no processo de ruptura de uma arquitetura meramente local e fornecendo meios para a construção de uma arquitetura moderna regional no Norte e Nordeste.

A metodologia apoia-se na discussão proposta por Afonso (2019), ao compôr um somatório de investigações de autores da literatura clássica, que discernem sobre as várias facetas de análise na arquitetura, através de perspectivas técnicas, teóricas, históricas, entre outros. Desse modo, o caminho metodológico busca compreender o objeto

arquitetônico a partir de suas diferentes dimensões (normativa, histórica, espacial, formal, funcional e tectônica). Estabelecendo uma linha de composição de análise para um edifício, autor, lugar, ferramenta, técnica e etc. Vale salientar que tais dimensões podem se relacionar entre si, reafirmando a multidisciplinaridade de investigações possíveis.

O artigo adota um referencial teórico trabalhado pelo programa de doutorado da ETSAB/UPC de Barcelona, consistente nos livros do professor catalão Helio Piñón e da professora Dra. Teresa Rovira. Além disso, para a compreensão do cenário local vale-se da revisão de obras de autores que estão constantemente atualizando o panorama da arquitetura moderna regional no Nordeste brasileiro, tais como: Afonso (2006), Queiroz e Rocha (2006), Almeida (2007), Cotrim e Tinem (2014), Afonso e Pereira (2019), entre outros.

APORTE TEÓRICO

Para compreender as práticas projetuais incorporadas pelo arquiteto Tertuliano Dionísio em sua trajetória, necessita-se de um aprofundamento em seu “berço” de formação, através do reconhecimento dos profissionais que serviram de aprendizado e referência para a consagração de um mero discípulo da academia à um mestre de sua profissão.

O cenário desse processo é a antiga Escola de Belas Artes de Pernambuco – EBAP ¹, na cidade do Recife-PE; uma das grandes precursoras na construção de um novo pensamento artístico e intelectual em meados do século XX, e conseqüentemente responsáveis pela formação de profissionais a serem inseridos em uma onda modernizadora que predominava em todo o país desde o final do século XIX, impulsionada pela então política do Estado Novo difundida por Getúlio Vargas, onde emergia a necessidade de progresso e modernização nacional, onde as cidades eram palco e ao mesmo tempo “experimentos” para a aplicação de uma nova visão de arquitetura, apresentando tensões entre o que era novo e antigo, progresso e reação, vanguarda e retaguarda.

¹ Criada em 1932 por artistas que queriam um local de preparação artística no nível da até então reconhecida Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. A Escola de Belas Artes de Pernambuco formou artistas, promoveu e apoiou movimentos artísticos e contribuiu para o desenvolvimento e a preservação da cultura no estado de Pernambuco e em todo Nordeste brasileiro.

Uma dessas realizações foi a consolidação da EBAP, ainda em 1932, mas que somente em 1949 contrata o arquiteto italiano Mario Russo como o primeiro professor da academia civil, desencadeando um processo de contratações de professores especializados nesta área tais como: Acácio Gil Borsoi, Delfim Amorim e Heitor Maia Neto. A Escola de Belas Artes de Pernambuco surge a partir da necessidade de ensino das artes plásticas e artísticas voltadas para o setor público e que se tornasse pioneira no processo de dispersão desse modelo de instituição pelo nordeste brasileiro (AFONSO, 2006).

No cenário nacional, percebe-se na década de 50 um forte apoio pelo governo à produção da arquitetura moderna, principalmente durante o governo do então presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961) dentro da política nacional dos “anos dourados”. A construção de uma nova capital federativa para o Brasil, Brasília, representou o ápice de consolidação desse período.

A atuação desses novos profissionais que adentram na EBAP como professores arquitetos foi de grande impulsionamento para a consolidação de uma metodologia moderna que vinha sendo construída desde então pelo arquiteto pioneiro Luiz Nunes e que agora abre a possibilidade de concretizar-se não só tecnicamente, mas principalmente teoricamente. O processo pelo qual se consolida a arquitetura moderna na cidade do Recife na década de 50 foi objeto de estudo para a tese doutoral apresentada para a ETSAB/UPC por Afonso (2006), onde se conclui por meio de intensas análises de pesquisa a existência de princípios projetuais adotados por esses novos professores arquitetos, como analisa a autora a respeito dos critérios adotados pelo arquiteto Mario Russo:

Sus proyectos reflejan todo su pensamiento teórico, observándose un cuidado en la solución del programa, el cálculo de las estructuras, los detalles, la tecnología constructiva. Sus primeras obras realizadas en Recife, denotan aún, una fuerte influencia europea, principalmente la forma plástica empleada por los racionalistas italianos, a su vez influenciados por Le Corbusier, relacionando volumen y rícula estructural ortogonal” (AFONFO, 2006, p. 209).

Em suma, o emprego de critérios projetuais como metodologia de projeto foram fundamentais na composição de uma base teórica para a consolidação de uma “escola

recifense”. Partindo das soluções projetuais coincidentes nas obras desses quatro personagens modernos (Russo, Borsoi, Amorim e H. M. Neto) tem-se a formação de uma concepção formal que viria a influenciar as próximas gerações de arquitetos por meio de um vocabulário plástico.

No entanto, o que mais caracterizou as produções desses acadêmicos modernos foi a busca da adequação da linguagem moderna a realidade climática dos trópicos². Afonso (2006) complementa tal discussão relatando que as soluções propostas em planta e na volumetria contribuíram na construção de uma base de produção tipicamente regional.

É inegável a contribuição dos professores arquitetos Russo, Borsoi, Amorim e H. M. Neto na difusão da linha moderna na cidade do Recife, tendo em vista que todo o embasamento teórico estudado e produzido por esses personagens foi de extrema importância para a dispersão da linguagem moderna em todo o Nordeste brasileiro, por meio da figura de diversos arquitetos em formação na Escola de Belas Artes de Pernambuco e que viriam a ser os primeiros “discípulos” dos mestres/ professores modernos do Recife, responsáveis pela consolidação da escola recifense na década de 50 (AFONSO, 2008).

Em 1954 era formado na EBAP um novo grupo de arquitetos que tiveram os “acadêmicos modernos” - Russo, Borsoi, Amorim e H. M. Neto, como professores durante o período de graduação, tendo alguns que, tiveram a oportunidade de colaborar desenvolvendo projetos modernos para o estado de Pernambuco em conjunto com seus mestres. Outros mantiveram sua trajetória acadêmica como monitores e futuros professores da instituição, posteriormente transformada em Faculdade de Arquitetura. Entretanto, todos tiveram em comum as experiências adquiridas direcionadas para suas práticas individuais, seja como profissionais liberais ou como propagadores do ideário moderno.

Tais discípulos tiveram um papel fundamental na procedência dos ensinamentos aprendidos, como também no aperfeiçoamento das técnicas que vinham sendo utilizadas, por meio da adequação arquitetônica para cada particularidade territorial (arquitetura

² Ideal aplicado a arquitetura que buscava em sua essência adaptar as soluções projetuais ao clima das regiões tropicais do Brasil. Com o aproveitamento do sol, da luz, do vento e da paisagem como condicionantes determinantes das propostas arquitetônicas.

tropicalizada ou bioclimática). Entre alguns seguidores temos: Mauricio de Castro, Reginaldo Esteves, Waldeci Pinto, Paulo Vaz, Marcos Domingues, Carlos Correia Lima, Edison Lima, Augusto Reynaldo, Dílson Mota, Hélio Moreira, Ana Regina Moreira, bem como o personagem alvo dessa discussão, Tertuliano Dionísio.

A constatação de que a arquitetura moderna vem desenvolvendo uma trajetória crescente pode ser comprovada com as produções realizadas por esses discípulos modernos que além de empregarem os recursos universais da arquitetura moderna, possibilitaram a dispersão dessa nova linguagem para outros territórios e sendo incorporada por novos personagens.

A conjuntura da produção resultante desse período contribuiu na formação de um vasto acervo de obras modernas em cidades do Norte e Nordeste brasileiro, onde as construções não apenas compõem o cenário urbano, mas também, representam a dedicação de arquitetos inovadores que se negaram a “importar” modelos vindos da Europa e buscaram adaptar seus projetos com soluções voltadas ao clima, às necessidades e à cultura local (AFONSO; MENEZES, 2015, p. 07).

CAMPINA GRANDE: O LABORATÓRIO DOS “CIENTISTAS” MODERNOS

O recorte temporal correspondente aos anos de 1934 a 1960 foi um período que abrangeu as gerações de importantes arquitetos, engenheiros e figuras públicas que contribuíram para a então consolidação do arquiteto Tertuliano Dionísio na cidade de Campina Grande – PB (Figura 1), e com isso, demarca uma importante etapa na formação acadêmica e profissional do personagem analisado.

Figura 1 – Escalas geográficas de localização da cidade de Campina Grande.
Fonte: autor, 2020.

Os protagonistas idealizadores dessa nova vertente, oriundos da “Escola do Recife”, tiveram um papel fundamental no processo para a implantação e difusão dessa arquitetura “moderna” nas pequenas e médias cidades do Nordeste brasileiro, a exemplo da cidade de Campina Grande, que teve seu processo de modernização de forma tardia nas décadas de 60 a 80.

Inspirados pelo espírito de renovação e modernização que havia se firmado na cidade, Campina Grande apresentava-se como a oportunidade ideal para os recém-formados arquitetos da EBAP colocarem em prática suas experiências acadêmicas, além disso, nessa época a cidade era “o maior centro econômico próximo a Recife, e possuindo poucos arquitetos residentes, a cidade contava ainda com uma elite que estava atenta ao que era produzido na capital pernambucana.” (AFONSO; MENEZES, 2015, p. 07).

A partir disso, Campina Grande tornou-se um verdadeiro laboratório de projetos nos mais diversos segmentos da construção civil, recendo destaque ao setor residencial. Durante a pesquisa de conclusão de curso de Almeida (2007), onde a autora realizou um levantamento dos registros em arquivos públicos das edificações modernas da cidade de Campina Grande na década de 60, a mesma chegou a identificar 188 projetos de residências modernas entre os anos 1960 e 1969. Dentre seus autores, estão incluídos nomes como: Augusto Reynaldo, Renato Azevedo, Tertuliano Dionísio, Geraldino Duda,

Hugo Marques, entre outros. Importante frisar que desse levantamento, apenas 54 edificações não obtiveram identificação de seus autores.

Nesse contexto cabe destacar alguns projetos de grande representatividade para a arquitetura da cidade e seus respectivos autores, que contribuíram na consolidação e difusão da imagem de uma Campina Grande moderna: 1) Secretaria de Cultura e Turismo – SECULT, Renato Azevedo; 2) Teatro Severino Cabral, Geraldino Duda; 3) Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP, Cydno da Silveira; 4) Clube do Trabalhador, Tertuliano Dionísio; 5) Centro Cultural Lourdes Ramalho, Renato Azevedo; 6) Edifício Lucas, Hugo Marques.

TERTULIANO DIONÍSIO: DECODIFICANDO OS CINCO PRINCÍPIOS DE UMA ARQUITETURA MODERNA CAMPINENSE

Tertuliano Dionísio da Silva (Figura 2) foi um arquiteto recifense que nasceu no ano de 1931 e faleceu no ano de 1983, aos 53 anos, quando visitava obras na cidade de Campina Grande. Foi aluno da chamada Escola de Recife, podendo ser assim considerado “discípulo”, pois seguiu e deu segmento às aprendizagens recebidas através de seus mestres/ professores, levando dessa forma, tal experiência para as suas práticas individuais. Sua formação acadêmica teve o nome dos arquitetos e professores Mario Russo, Acácio Gil Borsoi, Delfim Amorim e Heitor Maia Neto, entre outros.

Figura 2 – Tertuliano Dionísio.

Fonte: acervo pessoal do Sr. Alcides Albuquerque do Ó, 2020.

Tertuliano possuiu um legado na cidade de Campina Grande – PB (Figura 3) através da construção de obras tais como, a Escola Normal Padre Emídio Viana Correia; Agenciamento paisagístico do monumento "Os Pioneiros", importante referência na paisagem urbana da cidade; O fórum Afonso Campos; o Clube do Trabalhador e inúmeras residências que ajudaram a engrandecer a arquitetura moderna na cidade; onde apresentou condições estratégicas de implantação e difusão da linguagem arquitetônica proposta pelo conhecido “Arquiteto do Centenário”.

ANO	OBRA	LOCALIZAÇÃO
1960	1. Residência Francisco das Chagas Duarte*	Rua Afonso Pena, s/n, Centro
1960	2. Residência Manoel Damião	Av. Presidente Getúlio Vargas, 888, Prata
1961	3. Residência Sebastião Pedrosa**	Rua José de Alencar, 405, Prata
1961	4. Residência Waldecyr Villarim Meira*	Rua Rodrigues Alves, 603, Prata
1962	5. Residência José Barbosa Maia	Rua Agamenon Magalhães, 191, Lauritzen
1962	6. Clube do Trabalhador	Av. Dom Pedro II, 767, Prata
1963	7. Campinense Clube	Rua Rodrigues Alves, s/n, Bela Vista
1964	8. Aliança Clube 31*	Rua 21 de Abril, s/n, Centro
1965	9. Parque do Centenário	Rua Paulo de Frontin, 483-499, Centro
1968	10. Fórum Afonso Campos	Av. Marechal Floriano Peixoto, 691, Centro
1970	11. Escola Normal Padre Emídio Viana Correia	Av. Severino Bezerra Cabral, s/n, Catolé
1977	12. Biblioteca Central da UFCG	Rua Aprígio Veloso, 882, Universitário
1977	13. Bloco administrativo CM da UFCG	Rua Aprígio Veloso, 882, Universitário

OBSERVAÇÕES:

* obra demolida, com identificação da antiga localização de implantação do projeto.

** obra descaracterizada, atualmente com o uso clínico-hospitalar (Clínica Diagnose).

Figura 3 – Localização de obras catalogadas de Tertuliano Dionísio em Campina Grande
Fonte: autor, 2020.

Em suas obras, o arquiteto buscou sempre alinhar os critérios projetuais da modernidade arquitetônica as soluções e técnicas construtivas propostas. Tirando partido disso, podemos destacar algumas características que reafirmam o vocabulário projetual adotado pelo arquiteto para a cidade de Campina Grande:

Território e clima: uma arquitetura adepta ao lugar

Sobre as implantações, observa-se que alguns projetos estão apoiados em um eixo geográfico Leste-Oeste (Figura 4), possibilitando que a implantação, o arranjo interno dos ambientes e suas aberturas valorizem os planos da orientação Norte, sendo estas as fachadas com maior proporção de aberturas, priorizando o melhor aproveitamento da orientação solar para localidades no Hemisfério Sul. Denotando a importância dos condicionantes climáticos para a solução projetual do arquiteto, tendo em vista o tratamento de vedação às fachadas Leste e Oeste, com menor percentual de aberturas; e o controle climático para as fachadas Norte e Sul, com maior percentual de aberturas e presença de elementos que possibilitem um aproveitamento racional da ventilação e iluminação para o edifício.

Figura 4 – Plantas de implantações do bloco CM (esquerda) e Biblioteca Central da UFCG (direita) com demarcações de eixos geográficos de implantação Leste-Oeste. Fonte: Redesenho do autor pelo software AutoCad2018. (2018).

A intensa amplitude térmica, existente em diversas cidades do Nordeste brasileiro, foi um dos fatores que levou o arquiteto a pensar soluções de vazamento de muros através do uso dos cobogós “em função da orientação dos locais onde serão empregados e dos níveis de iluminação e ventilação desejados, de forma a valorizar o cobogó como um elemento construtivo e expressivo de uma arquitetura aberta dos trópicos” (HOLANDA, 1976, p.21).

A sensação de calor, causada pelo aumento da umidade do ar, durante as chuvas de verão de Nordeste, revela ainda a necessidade de abertura constante das esquadrias nos ambientes, favorecendo o fluxo contínuo de ventilação natural. Com tudo, a fim de evitar a insolação direta nesses espaços o arquiteto recorre-se a proteção de aberturas por brises-soleis, assim como dos peitoris ventilados (Figura 5). Desse modo, se oferece a possibilidade que as esquadrias possam permanecer abertas mesmo durante chuvas pesadas ou fortes incidências solares. (HOLANDA, 1976).

Figura 5 – Estudo do peitoril ventilado utilizado no bloco administrativo CM (1977), projetado por Tertuliano Dionísio, com a utilização de brises e cobogós nos módulos de fachada.
 Fonte: Autor, 2019.

Outra singularidade analisada nas obras de Tertuliano Dionísio é a atenção com a topografia do lugar, sempre que possível o arquiteto tira proveito dos desníveis do terreno para desenvolver o programa de necessidades em volumes de diferentes níveis (Figura 6). Tendo assim uma racionalização de custos nas possíveis operações topográficas de corte e aterro para o nivelamento total do terreno. Além de demonstrar uma preocupação na preservação da originalidade e significância do lugar, através de um diálogo direto com os elementos pré-existentes da paisagem: relevo, vegetação nativa, hidrografia, entre outros, sem comprometer as características espaciais já instauradas: marcos e campos visuais, fluxos e espaços de permanência e/ou contemplação.

Figura 6 – Residência José Barbosa Maia (1964), projetada por Tertuliano Dionísio tirando proveito das cotas de níveis do terreno para locação dos volumes. Fonte: Arquivo público da PMCG; redesenhos por Allyson Barbosa, 2017; edição do autor, 2020.

Trama ordenadora: uma organização espacial modular

Na organização espacial das plantas, percebe-se um estudo modular específico para cada programa arquitetônico. Para alguns casos analisados (Figura 7) o arquiteto tira partido de tramas ortogonais e moduladas de 3.00 x 5.00m (Bloco Administrativo CM/ Universidade Federal de Campina Grande, UFCG) e 6.50 x 6.50m (Escola Normal Pe. Emídio Viana Correia), para resolver as configurações funcionais das plantas, racionalizar e padronizar as estruturas e compor ritmicamente e harmoniosamente as fachadas. Vale salientar a preocupação do arquiteto com a racionalização da construção por meio da modulação, por se tratar de edifícios de órgãos públicos, onde geralmente há uma limitação de investimentos e uma menor frequência de manutenções, garantindo assim uma produção com um maior custo-benefício.

Figura 7 – Plantas-baixas com tramas ortogonais moduladas. Escola Normal Pe. Emídio Viana (esquerda) Bloco CM – UFCG (direita). Fonte: Redesenho do autor pelo software AutoCad2018, 2018.

O uso de um sistema de tramas ordenadoras, ou seja, módulos que ao serem compostos ou decompostos geram uma unidade espacial uniforme, auxiliam na flexibilidade de *layout* e viabilizam uma melhor disposição do programa de necessidades. Como mencionado, além de facilitarem nas soluções estruturais a serem utilizadas, constroem jogos neoplásticos (AFONSO, 2013) que incubem ao projeto edificado uma leitura objetiva dos alinhamentos e traços desenvolvidos, sem recorrer ao caráter alegórico e estilístico. Com isso, se tem a composição de planos arquitetônicos “limpos” de adereços e de uma expressividade rica em conceituações e abstrações.

Quanto a arquitetura como jogo de volumes dinâmicos (AFONSO, 2009), a aplicação de uma modulação lógica associada a eixos ordenados, acomete ao resultado plástico volumétrico, uma solução específica para cada projeto arquitetônico. Em uma análise de sobreposição das obras de Tertuliano Dionísio na cidade de Campina Grande, pode-se traçar algumas perspectivas estudadas pelo arquiteto para diferentes programas.

Em um primeiro momento, percebe-se a constante utilização de um **módulo decomposto** em seus projetos residenciais, ou seja, a aplicação de um volume único como elemento dominante, e a partir deste, sua decomposição em núcleos modulares menores através de adições ou subtrações ao módulo principal. Enquanto que para os projetos de cunho institucional, o arquiteto utiliza-se de uma logística reversa, onde a solução é resultado de um **módulo composto** – unidades singulares de planos tectônicos que compõem o volume em sua totalidade. Nesse cenário, Tertuliano utiliza-se do detalhamento de um único módulo a ser replicado sequencialmente, essa prática projetual será detalhada adiante, na definição de sua arquitetura a partir de planos materiais.

Utilitas: setorização de núcleos funcionais

Com a utilização das tramas ordenadoras é possível o agrupamento de módulos em um zoneamento de núcleos funcionais. Essa setorização favorece a concentração de atividades semelhantes, minimiza o percentual de áreas úteis com circulação, possibilita

uma implantação climática favorável para determinados núcleos, além de garantir a convergência de baterias hidrossanitárias; racionalizando os custos totais em obra.

Quanto à funcionalidade e distribuição dos espaços internos, podemos perceber ao contrapor as soluções projetuais de algumas residências, uma certa preocupação na distribuição dos cômodos por zonas ou setores (Figura 8). O arquiteto desenvolve núcleos internos que podem ser agrupados como zonas: zona íntima, zona social e zona de serviços; ambas apresentam uma articulação entre si, condicionadas pela zona íntima que primordialmente é proposta para os condicionantes climáticos mais favoráveis.

Figura 8 – Plantas-baixas com demarcação de zoneamento funcional. À esquerda (Res. José Barbosa Maia) e à direita (Res. Manoel Damião). Fonte: Modificado de redesenhos de Allyson Barbosa e Marjorie Garcia pelo software Illustrator2018, 2019.

Em programas mais complexos, Tertuliano Dionísio chega a desenvolver um zoneamento por hierarquia de pavimentos – a exemplo da distribuição espacial para o bloco administrativo CM e a biblioteca central da Universidade Federal de Campina Grande. “Tal arranjo, possibilita uma maior fluidez quanto aos deslocamentos necessários entre os ambientes por meio de uma distribuição uniforme de espaços de acordo com seu público alvo (professores, estudantes, funcionários, etc)” (AFONSO e PEREIRA, 2019, p. 12).

Tectônica: arquitetura de planos materiais

Resgatando o pensamento de Frampton (1995), ao utilizar o termo tectônica em uma de suas obras mais consagradas: *Studies in tectonic culture* – obra de repercussão internacional e uma das responsáveis pela popularização do conceito hoje em dia. A tectônica se refere, não unicamente à estrutura e seus múltiplos sistemas, mas ao envoltório da construção (peles), e, assim ao seu aspecto representacional, demonstrando que a construção é uma complexa sobreposição de elementos (AFONSO, 2018).

A retomada da materialidade construtiva como expressão da originalidade na arquitetura, foi um dos critérios herdados da modernidade arquitetônica amplamente recorrente nas obras do arquiteto Tertuliano Dionísio. Em seus projetos, utiliza-se de materiais regionais (pedra, concreto, madeira, ladrilho) em sua essência, dispensando as materialidades artificiais e suas respectivas reproduções. O caráter excepcional de racionalização de custos nos projetos institucionais destinados ao poder público, representou um dos fatores que levou o arquiteto a explorar soluções derivadas da corrente brutalista na arquitetura – vertente que adota a materialidade aparente, sem revestimentos ou elementos de vedação nas instalações expostas (hidráulicas, sanitárias, elétricas).

A fim de facilitar os processos de execução no canteiro de obras – tendo em vista a necessidade emergente em modernizar e desenvolver a cidade de Campina Grande nos anos 60, alguns de seus projetos tiveram a pré-fabricação à serviço da modernidade. Traçando uma perspectiva de análise em algumas das obras públicas (Figura 9) de Tertuliano Dionísio (Escola Normal Padre Emídio Viana Correia, Bloco Administrativo CM e Biblioteca Central da UFCG), compreende-se seu princípio projetual de uma arquitetura a partir de planos materiais. Nesses projetos o arquiteto pré-estabelece módulos-base, composto pela junção de **elementos estruturais**, pilares e vigas em concreto armado; **elementos de vedação**, esquadrias em madeira e vidro; **elementos de proteção**, *brises-soleils*, cobogós, peitoris-ventilados ou beirais sobressaltados (AFONSO; PEREIRA, 2019).

Figura 9 – Detalhes módulos ordenadores e suas respectivas composições nos planos de fachadas. Da esquerda para a direita: Escola Normal Pe. Emídio Viana, bloco CM-UFCG, e Biblioteca Central-UFCG.
Fonte: Redesenho do autor pelos softwares AutoCad2018 e Illustrator2018, 2019.

Plasticidade: o diálogo com as artes visuais

Tertuliano também dialogava com as artes plásticas, sempre contando com a presença de painéis ou esculturas – característica marcante da modernidade brasileira e principalmente da escola carioca e recifense. O arquiteto convidou artistas plásticos de grande peso no cenário nacional, para enriquecerem seus projetos, tais como Lula Cardoso Ayres e Corbiniano Lins (AFONSO; MENESES, 2015). Importante frisar o contexto artístico e cultural da cidade de Campina Grande durante as décadas de 50 e 60, que acabou por impulsionar essa produção das artes visuais por diversos artistas.

Com relação às artes plásticas de Campina Grande, alguns marcos são significativos para a época, entre eles: a criação da Escola de Arte, em 1953; a construção do Teatro Municipal, em 1963, tornando-se o principal apoio para as manifestações culturais da comunidade; a realização do Centenário de Campina Grande, em 1964, com diversas atividades artístico-culturais; e a implantação do Museu de Arte de Campina Grande, em 1967 (ALMEIDA, 2009, p. 10).

Para a fachada principal do Clube do Trabalhador do Serviço Social da Indústria – SESI, o artista plástico Luiz Gonzaga Cardoso Ayres propõe a execução de um mural abstrato através da técnica da vitrificação com forte referência à indústria e ao trabalho fabril. Tal leitura, dá-se pelas posições em que aparecem os operários e roldanas em determinados intervalos do painel, bem como a sensação de movimentação expressa pelas linhas e curvas associadas ao funcionamento das máquinas nas fábricas (ALMEIDA, 2009). A interação arte-arquitetura é reforçada por Tertuliano por meio da utilização de uma volumetria “silenciosa” e horizontalizada solucionada em três planos: platibanda, esquadrias e painel artístico; pelo qual a arte revela-se como protagonista na leitura do conjunto (Figura 10).

Compondo o portão de entrada da Biblioteca Central da UFCG, Tertuliano aproxima-se do aspecto artístico através da implantação de um painel em alto relevo, com a representação de símbolos alfanuméricos do grego antigo que remetem a aspectos da literatura, matemática e ao intelecto, conferindo a um ambiente de acesso um aspecto etéreo, convidativo e indagador (AFONSO *et al.*, 2018).

Figura 10 – Painéis artísticos em obras de Tertuliano Dionísio. Da esquerda para a direita: Clube do Trabalhador, Residência Manoel Damião e Biblioteca Central-UFCG. Fonte: Acervo Grupal – Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar/ UFCG, 2017.

Tertuliano também foi o responsável pelo agenciamento paisagístico que abriga o monumento “Os pioneiros da Borborema” (Figura 11), localizado às margens do Açude Velho – bem paisagístico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP) e principal cartão postal da cidade de Campina Grande, que homenageia o 1º centenário da cidade, no dia 11 de outubro de 1964. As três esculturas que compõem o monumento são de autoria do artista plástico pernambucano José Corbiniano Lins e retratam personalidades que construíram a história e a cultura da cidade: o **índio** representando a origem primitiva da cidade e sua força de conquista. A **catadora de algodão** simbolizando a força da mulher e o acelerado desenvolvimento industrial da cidade gerado pelo ciclo algodoeiro e o **tropeiro** personificando o comércio e a resistência do povo campinense (PEREIRA, 2014).

Figura 11 – Área que abriga o monumento “Os pioneiros da Borborema” às margens do Açude Velho. Fonte: <http://cgretalhos.blogspot.com/2009/09/o-monumento-do-centenario.html#.YOuo0-hKjIU>.

DISCUSSÃO

As discussões que envolvem a documentação das obras e personagens responsáveis pela disseminação da linguagem moderna nas pequenas e médias cidades brasileiras, estão cada vez mais presentes em congressos, seminários, simpósios e afins, objetivando resguardar o patrimônio esquecido do século XX. A descoberta e ao mesmo tempo valorização desses bens ocultos aos olhos dos mais diversos segmentos: academia, literatura, mídia e sociedade civil, contribui na desconstrução do discurso de patrimonialização das estrelas, ou seja, o enaltecimento as grandes obras do século e seus respectivos mestres

Personalidades a exemplo de Lina Bo Bardi, Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha e Rino Levi, concentram em sua produção, aos olhos dos setores descritos anteriormente, todas as características e fundamentos de uma arquitetura moderna brasileira. Tal pensamento corrobora na exclusão de uma escola de discípulos que tomaram as práticas projetuais de seus mestres, como referência, para aperfeiçoarem e adaptaram os critérios da modernidade arquitetônica as diferentes realidades regionais do Brasil.

É inegável a contribuição desse quarteto de mestres para a consolidação e difusão da arquitetura moderna no Brasil, entretanto, restringir o movimento moderno brasileiro a atuação desses arquitetos é dissimular um vasto campo de inovações, descobertas e soluções propostas pelos “pequenos” arquitetos modernos em lugares de pouca visibilidade. Essa afirmação pode ser comprovada ao simples ato de digitar “Arquitetura moderna brasileira” em uma plataforma de busca da internet, os resultados exibidos provavelmente resumem-se a informações da Brasília moderna de Niemeyer, a arquitetura paulista de Lina ou as diversas facetas do brutalismo de Paulo Mendes da Rocha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que os resultados obtidos possam contribuir, inicialmente na inserção destas importantes obras no rol dos bens culturais paraibanos, especificamente, campinenses, bem como a proteção legal das mesmas, através de possíveis tombamentos, que resguardem a descaracterização ou perda completa das edificações, e posteriormente, na adoção e melhoria das soluções técnico-construtivas empregadas na modernidade e que devem ser resgatadas e reutilizadas pelos futuros profissionais da área, que infelizmente, desconhecem a potencialidade dos recursos empregados nesta produção. O grupo de pesquisa a qual esta análise está vinculada – Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar/GRUPAL, também vem divulgando os resultados das pesquisas em eventos científicos na área de projetos, de preservação cultural, colocando a produção campinense em destaque, participando de debates e discussões nacionais e internacionais, através das dezenas de artigos publicados e apresentados nos seminários, simpósios e congressos nos dois últimos anos de sua criação e atuação.

A observação atenta desta produção também servirá de material de estudo às disciplinas de cursos de artes, arquitetura e urbanismo, história, turismo, geografia, enfim, às distintas, mas relacionadas áreas das ciências sociais aplicadas, que carecem de material bibliográfico sobre o tema, uma vez que existem poucas obras publicadas sobre a temática. Finalmente, serão realizadas interlocuções com instituições públicas de preservação em nível Federal, (IPHAN), Estadual (Diretoria de patrimônio histórico) e Municipal (Secretaria Municipal de Cultura) com a finalidade de viabilizar instrumentos ágeis para trabalhos de educação patrimonial, bem como inserção do patrimônio moderno campinense em ações concretas de seu resgate e requalificação.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Alcília. **La consolidación de la arquitectura moderna em Recife en los años 50**. Tese (Doutorado em Projetos Arquitetônicos) – Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. 2006.

_____. **A produção arquitetônica moderna dos primeiros discípulos de uma Escola**. In: *Arquitextos*, São Paulo, ano 09, n. 098.05, Vitruvius, jul. 2008. Disponível em <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.098/128>>. Acesso em 18 ago. 2018.

_____. **A retomada da metodologia projetual moderna na contemporaneidade: projetar com critérios. A busca pela identidade**. In: *Projetar*, IV, São Paulo, 2009. São Paulo, Mackenzie, Out. 2009.

_____. A adoção de uma metodologia de ensino para projetos arquitetônicos. *Unisinos*, v. 9, n. 2, p. 125-134, Jul/Dez. 2013.

_____. **Tectônica da modernidade: Desafios para preservação da arquitetura moderna no Nordeste brasileiro**. In: *Simpósio Científico Icomos Brasil*, 2., Belo Horizonte. 2018.

_____. Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial. *Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente*, v. 4, n. 3, p. 54-70, 12 dez. 2019.

AFONSO, Alcília; MENESES, Camilla. **A influência da Escola do Recife na Arquitetura de Campina Grande 1950-1970**. In: *Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação*, 4., Belo Horizonte. 2015.

AFONSO, Alcília; PEREIRA, Ivanilson. **Acervo arquitetônico moderno da Universidade Federal de Campina Grande-PB. Bloco CM**. In: *Seminário Docomomo Brasil*, 13., Salvador. 2019.

AFONSO et al., **Biblioteca central da UFCG: Estado da arte**. In: *Colóquio ibero-americano paisagem cultural, patrimônio e projeto*, 5., Belo Horizonte. 2018.

ALMEIDA, Adriana Leal de. **Arquitetura moderna residencial de Campina Grande: registros e especulações (1960-1969)**. Monografia (Curso de Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal da Paraíba, UFPB, João Pessoa. 2007.

_____. **Da construção de uma arte nacional aos murais de Campina Grande**. In: *Seminário Docomomo Brasil*, 8., Rio de Janeiro, 2009.

COTRIM, Márcio; NELCI, Tinem. (Orgs.). **Na urdidura da modernidade: arquitetura moderna na Paraíba I**. João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/ UFPB, 2014.

FRAMPTON, Kenneth. **Studies in tectonics culture**. Cambridge, Massachussets. The MIT Press. 1995.

HOLANDA, Armando de. **Roteiro para construir no Nordeste: Arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados**. Recife: Mestrado de Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco. 1976.

PEREIRA, Matusiana. **A estrutura urbanística no entorno do açude velho em Campina Grande-PB**. Monografia (Curso de Geografia) – Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, Campina Grande. 2014.

QUEIROZ, Marcus; ROCHA, Fabiano. **Caminhos da arquitetura moderna em Campina Grande: emergência, difusão e a produção dos anos 1950**. In: Seminário DOCOMOMO Norte-Nordeste, 1., Recife, 2006.